

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARILYN S. AGUILAR, M.Ed.

Associate Professor I

Cebu Technological University - Barili Campus

marilyn.aguilar@gws.ctu.edu.ph

“PANITIKANG PILIPINO: MAHALIN AT PAGYAMANIN”

Panitikan natin, mahalín at pagyamanin,
Ito ang sumisimbolo ng ating pagka-Pilipino,
Mayaman sa kultura, tradisyon at paniniwala,
Tunay na maganda at kahanga-hanga.

Panitikang Pilipino, nakatatak sa ating pagkatao,
Pero bakit may mga taong kinakalimutan ito?
Dahil ba sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya?
O sadyang naiimpluwensyahan lamang ng iba?

Totoong sa pagdaan ng maraming taon,
Nagbabago rin ang mga tao at panahon,
Ngunit may isang bagay na kailanma’y hindi mababago,
At iyon ang katotohanan na tayo ay mga Pilipino.

Masakit man isipin, Panitikang Pilipino ay unti-unting naglaho,
Gayundin ang paggamit sa Wikang Filipino,
Dahil mas pinili at pinapaboran pa nila,
Ang paggamit ng salitang Ingles at banyaga.

Wikang Filipino!
May magagawa pa ba tayo upang mapanatili ito?
May pag-asa pa kaya na ito’y di tuluyang mawawala?
Ang sagot ko, ay isang matibay na “oo”.

Bilang guro, hikayatin natin ang ating mga Kabataan,
Sapagka’t sila ang susi sa pagpapalago ng Panitikan,
Pagbabasa at pagsusulat ng mga Pilipinong akda ipapagawa,
Nang sa gayon, kultura at wika ay hindi mawawala.

